

ПЕРЕНОСНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ «БОЛЬШОЙ-МАЛЕНЬКИЙ» В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ*

Статья посвящена исследованию аксиологических особенностей параметрических прилагательных. Выявлены и сопоставлены переносные оценочные значения имён прилагательных «большой-маленький» на основании их лексической сочетаемости с именами существительными в английском, немецком и русском языках.

Ключевые слова: *имя прилагательное, параметрические прилагательные, семантика, полисемия, лексическая сочетаемость, аксиология, языковая оценка.*

© 2023 I. A. Makhnenko

FIGURATIVE EVALUATIVE MEANINGS OF PARAMETRIC ADJECTIVES «BIG-SMALL» IN A COMPARATIVE ASPECT

The paper studies axiological features of parametric adjectives. The figurative evaluative meanings of the adjectives «big-small» are revealed and compared on the basis of their lexical compatibility with nouns in English, German and Russian languages.

Key words: *adjective, parametric adjectives, semantics, polysemy, lexical combinability, axiology, linguistic evaluation.*

1. Вводные замечания

Ценностно-мерная картина мира является объектом аксиологии, учения о ценностях. Аксиологические (ценностные) понятия отражают представления отдельного человека или общества о том, что такое хорошо или плохо, достойно или недостойно, справедливо или несправедливо, прилично или неприлично и т. д. [Авазбакиева, 2012: 240-243].

В каждом языке существует широкий набор лексем, позволяющих передавать тончайшие нюансы в выражении оценки. К лексическим средствам оценки относятся, прежде всего, имущественные прилагательные с общей семантикой типа 'очень хорошо' или 'очень плохо' [Dalmas, Dobrovolskij, Goldhahn et al., 2015: 12].

Оценивание основано на единстве ассоциативного мышления всех членов общества. Таким образом, этнокультурная специфика языка, его концептуализация отражает не только мировоззрение различных лингвокультурных общностей, но и способ оценивания окружающей среды, который может различаться в разных языках.

Целью данного исследования является выявление аксиологических особенностей параметрических прилагательных (далее ПП) в английском, немецком и русском языках,

* Исследование проводилось по теме государственного задания (номер госрегистрации 1023031200012-7-6.2.1).

которые ввиду антропоцентрического характера, а также отсутствия симметрии в семантике и языковом поведении, представляют особый интерес в сопоставительном аспекте.

ПП играют важную роль в процессе категоризации и оценивания человеком окружающего мира, в частности его размерных характеристик. Взаимодействие человека с объектом, который обладает определенными параметрами, такими как вес, размер, возможность перемещения и др., оказывает влияние на его эмоционально-оценочное состояние и способствует формированию у субъекта определенного отношения к данным характеристикам [Григорьева, 2015].

Своеобразие аксиологических особенностей прилагательных изучали Н. Д. Арутюнова [Арутюнова, 1988], Е. М. Вольф [Вольф, 1985; 1986: 98-106], Е. В. Рахилина [Рахилина, 2008], Е. Ф. Серебренникова [Серебренникова, 2011: 27-41], С. Ханстон [Hunston, 2019] и др.

Для описания оценочности ПП использовались лингвистические методы анализа: метод лексико-семантического анализа, описательный, сопоставительный методы.

Рассмотрение аксиологических особенностей функционирования ПП позволит приблизиться к пониманию этнокультурной специфики языков, а также оценочной концептуализации, которая может различаться в разных языках.

2. Оценочность параметрических прилагательных

ПП являются экспериенциальными, что означает, что антропоцентричность заложена уже в исходном, основном значении, поскольку они обозначают такие свойства предмета, которые действуют на человека и вызывают у него определенное ощущение, реакцию.

Таким образом, основой для формирования переносных значений ПП является прямое значение, которое содержится в дефинициях словарных статей. Прямое значение отражает признаки определённых предметов, характерных им параметров, позволяющих определить формы и размеры объектов, а также их место в пространстве и времени. Хотя само определение не всегда объективно, но вместе с тем, отображает сложившиеся в обществе представления о норме.

Под языковой нормой понимается естественное для данной ситуации положение вещей, сформированное под воздействием определенного жизненного и культурного опыта, социального статуса, уровня грамотности, а также индивидуальных характеристик говорящего, которое воспринимается участниками коммуникативного процесса как должное и наиболее вероятное [Апресян, 1995: 74]. Таким образом, норма носит субъективно-оценочный характер, включающий параметр и обстоятельства оценки: город

будет *маленьким* для одного говорящего и не будет таковым для другого, при этом размер и определение того, что представляет собой *маленький город*, будет существенно варьироваться в разных частях мира [Махненко, 2022: 36].

Структуру языковой оценки принято разделять на компоненты. К ним относятся: субъект оценки; объект оценки; оценочное отношение (или оценочный предикат) – та оценочная характеристика, которая приписывается объекту оценки. Интерпретация каждого из компонентов оценки контекстуально обусловлена и по мнению Т. В. Маркеловой, вне контекста оценивание некорректно [Маркелова, 1996].

Вместе с тем, большинство прилагательных могут давать оценку через первичное значение, которое содержится в дефинициях словарных статей [Усманов, 2009]. Например, словосочетание *высокая ветка* указывает не на размер предмета, а на его отдалённость от земли или говорящего, *глубокий якорь* обозначает предмет, брошенный на большую глубину [Рахилина, 2008].

Ярче всего оценка проявляется в переносных значениях ПП. Например, при описании своих ощущений от восприятия разных аспектов жизни человек передает эмоциональную оценку: *легкий* – «вызывающий положительные эмоции, приятный» (*Пусть ваш сегодняшний день будет лёгким, радостным и пронизанным лучами солнечного света*); *тяжелый* – «вызывающий отрицательные эмоции, неприятный» (*Все молчали. В комнате царила тяжёлая, отвратительная тишина*) [Григорьева, 2015].

Анализ оценочных значений в контекстах с ПП «*большой-маленький*» позволяет выделить признаки оценки и соотнести их с классификацией оценочных значений, предложенной Н. Д. Арутюновой [Арутюнова, 1988]. В отдельную группу следует выделить количественную оценку, которая в классификации Н.Д. Арутюновой отсутствует. Вместе с тем, существует также остаточная группа имен собственных, которая не несет эмоциональной окраски. Например, англ. *No, I have never seen Big Ben at all* [BNC] ‘Нет, я вообще никогда не видел Биг-Бен’; рус. ... и в *Большом толковом словаре русского языка под ред...* [НКРЯ].

3. Аксиологические особенности параметрического прилагательного «большой» в английском, немецком и русском языках

3.1. В трех языках в прямом значении «Значительный по величине, размерам» физическая нормативная оценка предметов, а также частично эстетическая будут проявляться в сочетаниях ПП «*большой*»:

– с конкретными неодушевлёнными существительными, обозначающими предметы реального мира, например, рус. *Что представляли собой первые книги? (это были*

большие толстые книги, которые писались от руки и переписывались со временем другим летописцем) [НКРЯ];

– с существительными, обозначающими части пространственно-территориальное деление, например, нем. *In der großen Küche saßen schon alle am Tisch beim Frühstück, als Hawa eintrat...* [DeReKo] ‘В большой кухне все уже завтракали за столом, когда вошла Хава’;

– с существительными, обозначающими части тела человека или животного: нем. *Neben mir steht ein blonder Typ mit einer schönen großen Nase, den ich unauffällig mustere...* [DeReKo] ‘Рядом со мной стоит светловолосый парень с красивым большим носом, которого я незаметно разглядываю’.

В данных текстовых фрагментах «большой» выражает различную степень оценки, которая, если укладывается в рамки антропоцентрической нормы, будет иметь положительную коннотацию: англ. *Then we got the big fridge in the kitchen for all the foods like we use every day* [BNC] ‘Затем у нас появился большой холодильник на кухне для всех продуктов, которые мы ежедневно используем’.

3.2. Эмоциональная оценка выражается во всех языках в переносном значении «Значительный по интенсивности, силе воздействия, степени проявления» в сочетаниях с абстрактными существительными, обозначающими чувства и эмоциональные состояния человека: рус. *И однажды случилась в его жизни большая любовь* [НКРЯ]. Следует отметить, что в русском и английском языках наиболее частотными были сочетания, имеющие положительную коннотацию, например, рус. *Большое спасибо!* [НКРЯ], англ. *Quality control checker Kerrie Ratcliffe would like to say a big thank you to employees at Tuscan who donated hundreds of tins of dog food...* [BNC] ‘Специалист по контролю качества Керри Рэтклифф выражает огромную благодарность сотрудникам компании Tuscan, которые пожертвовали сотни банок корма для собак’ в отличие от немецкого языка, в котором преобладали словосочетания с отрицательной коннотацией, например: нем. *Irgend etwas passiere mit der, sie mache sich größte Sorge* [DeReKo] ‘С ней что-то происходило, она была в высшей степени озабочена’.

3.3. Интеллектуальные оценки проявляются в сочетаниях с абстрактными существительными, выражающими результаты деятельности человека: англ. *Producer Nigel Lythgoe is confident it will be a big success* [BNC] ‘Продюсер Найджел Литгоу уверен, что успех будет большим’.

3.4. Телеологические оценки, связанные с практической деятельностью человека,

выявлены только в английском и русском языках в сочетаниях с одушевлёнными существительными, характеризующими человека по его свойствам, способностям. Например, англ. *He just listened... this big star, the famous comedian, who was ready to try to understand all the... [BNC]* ‘Он просто слушал... эту большую звезду, знаменитого комика’. В русском языке теологическая оценка проявляется в значении «Занимающий высокое общественное или служебное положение; главный, влиятельный»: *Надо было просто снова Норигтона приглашать на пост режиссера, хотя после LYG большие шишки наверняка подумали, что переоценил способности Стивена [НКРЯ]*.

3.5. В трёх языках количественная оценка имеет положительную коннотацию и проявляется в значении «Значительный по количеству, многочисленный» в сочетаниях с конкретными существительными, обозначающими собирательные понятия: рус. *На селе выше доля семей, состоящих из одного и двух человек – 26,8% против 22% в городе, в то же время значительной была доля больших семей (из пяти и более человек) – 14,1% против 10,5% в городе [НКРЯ]*.

3.6. Сенсорно-вкусовые оценки в исследуемых текстовых фрагментах выявлены только в немецком языке: *Lisa Saremba hatte sich eine Zigarette angezündet, blies den Rauch über den Tisch und Anne-Catherines Teller, die aufhörte zu essen und einen großen Schluck Wein trank und sagte: «Also ...!» [DeReKo]* ‘Лиза Саремба зажгла сигарету, выпустила дым над столом и тарелкой Анны-Катерины, которая перестала есть, сделала большой глоток вина и сказала: «Итак...!»’.

3.7. Утилитарные оценки, характеризующие полезность, у прилагательного «большой» не выявлены ни в одном из исследуемых языков.

4. Аксиологические особенности параметрического прилагательного «маленький» в английском, немецком и русском языках

4.1. В трёх языках у ПП «маленький» проявляется физическая нормативная оценка предметов, а также частично эстетическая:

– в сочетаниях с нарицательными неодушевлёнными существительными, обозначающими конкретные предметы реального мира: нем. *Sie setzte sich ihm gegenüber an den kleinen Tisch [DeReKo]* ‘Она села напротив него за маленький столик’;

– с существительными, обозначающими части пространственно-территориального деления, например, рус. *К сожалению, городские квартиры были маленькие и приходилось использовать каждый сантиметр свободного пространства не только на полу, но и на стенах [НКРЯ]*;

– в сочетаниях с одушевлёнными существительными в значениях «Небольшой по возрасту; малолетний»; «Маленького роста, невысокий, низкорослый»: нем. *Der kleine Mann sieht mich erstaunt an* [DeReKo] ‘Невысокий мужчина изумлённо смотрит на меня’; рус. *Когда ее Маринка принесла с улицы брошенного кем-то котика, он оказался маленькой, невесомой, в чем душа держится, кошечкой* [НКРЯ];

– с существительными, обозначающими части тела человека или животного: *Anabelle's small eyes grew big and round.* [BNC] ‘Маленькие глаза Анабель расширились и округлились’.

4.2. Эмоциональные оценки во всех языках проявляются в сочетаниях с абстрактными существительными, обозначающими чувства и эмоциональные состояния человека, в переносном значении: рус. «Небольшой по силе, по степени проявления, по воздействию; незначительный»: *На работе мы проводим большую часть своего времени и почему тогда именно там и не строить нам и свою личную жизнь. Место маленьких и больших личных трагедий* [НКРЯ].

4.3. Интеллектуальные оценки характерны для словосочетаний с абстрактными существительными, выражающими результаты деятельности человека: англ. *felt was due to my lack of true religion, and was like the small change of the exalted pessimism of our faith* [BNC] ‘Казалось, что это было вызвано отсутствием у меня истинной религии, и было похоже на небольшое изменение чрезмерного пессимизма нашей веры’.

4.4. В трёх языках количественная оценка выявлена в сочетаниях с неодушевлёнными конкретными существительными, обозначающими собирательные понятия, в значениях «Небольшой по количеству, немногочисленный»: англ. *With the exception of a small group of public schools, there is the apparently simple distinction between state schools and ...* [BNC] ‘За исключением небольшой группы государственных школ, существует простое на первый взгляд различие между государственными школами и...’; «Небольшой по сумме (о средствах, деньгах): англ. *And you're set to lose a small fortune if you forget to pay* [BNC] ‘А вы рискуете потерять небольшую сумму, если забудете заплатить’; «Непродолжительный, короткий, краткий» в сочетаниях с неодушевлёнными конкретными существительными: англ. *small pause* ‘небольшая пауза’, нем. *kleines Gespräch* ‘небольшой разговор’, рус. *маленькая пауза*.

4.5. Телеологические оценки в трех языках выявлены в значении «Занимающий невысокое общественное или служебное положение»: англ. *small savers* ‘мелкие вкладчики’, нем. *kleine Angestellte* ‘мелкие служащие’, рус. *маленький человек*.

Исключение составляет словосочетание *small businessmen* ‘мелкие предприниматели’ в английском языке (*He is one of the less famous victims among the tens of thousands of small businessmen who are suffering all over the land ... [BNC]* ‘Он – один из менее известных жертв среди десятков тысяч мелких предпринимателей, которые пострадали по всей стране...’), которое несёт не телеологическую, а скорее, количественную оценку, т. е. обозначает предпринимателя, имеющего небольшое количество подчиненных.

4.6. Сенсорно-вкусовые и утилитарные оценки у прилагательного «*маленький*» не выявлены ни в одном из исследуемых языков.

5. Выводы

5.1. ПП «*большой*» и «*маленький*» используются для оценки внешнего и внутреннего мира человека. Оценка вырабатывается в контексте. Семантические признаки имён прилагательных как оценочных слов, актуализируются в сочетании с классификаторами, которые отражают членение мира по категориям. Такими классификаторами являются существительные.

5.2. Нормативная оценка лежит в основе формирования всех оценочных значений исследуемых ПП.

5.3. В трех языках у прилагательных «*большой*» и «*маленький*» отмечены нормативная, количественная, психологическая (эмоциональная и интеллектуальная) оценки, формирующиеся в сочетаниях с существительными, обозначающими живых существ, части тела человека и животного, чувства и эмоциональные состояния, а также результаты деятельности человека, предметы реального мира, пространственно-территориальное деление, собирательные понятия. В русском языке с целью придания дополнительной эмоциональной окраски с прилагательным *маленький* употребляются уменьшительно-ласкательные суффиксы.

5.4. Утилитарные оценки у ПП «*большой*» и «*маленький*» не выявлены ни в одном из исследуемых языков. В отличие от прилагательного «*маленький*», у которого телеологическая оценка присутствует во всех языках, у прилагательного «*большой*» в немецком языке телеологическая оценка не выявлена.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авазбакиева Ф. Р. Семантический и аксиологический аспекты прилагательных положительно характеризующих человека по уровню воспитанности // Мир науки, культуры, образования. Сер. Филология. № 2 (33). 2012. С. 240-243.
2. Апресян Ю. Д. Избранные труды: Т. 1: Лексическая семантика: Синонимические средства языка. Москва: Восточная литература, Языки русской культуры, 1995. 472 с.

3. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений. Оценка, событие, факт. Москва: Наука, 1988. 340 с.
4. Вольф Е. М. Оценочное значение и соотношение признаков «хорошо / плохо» // Вопросы языкознания. 1986. Вып. 5. С. 98-106.
5. Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. Москва: Наука, 1985. 228 с.
6. Григорьева Т. В. Аксиологические особенности оппозиции 'легкий – тяжелый' в русском языке // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2015. № 2. С. 5-13.
7. Маркелова Т. В. Семантика оценки и средства ее выражения в русском языке: дисс. ... д-ра филол. наук: 10.02.01. Москва, 1996. 554 с.
8. Махненко И. А. Сопоставительно-семантическое исследование прилагательного 'маленький' (на материале английского, немецкого и русского языков) // Донецкие чтения 2022: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности. Донецк: Изд-во ДонНУ, 2022. Т. 4: Филологические науки. Ч. 2. С. 67-68.
9. Рахилина Е. В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость. Москва: Русские словари, 2008. 416 с.
10. Серебренникова Е. Ф. Ключевые понятия аксиологического анализа // Лингвистика и аксиология: этносемиотрия ценностных смыслов. Москва: Тезаурус, 2011. С. 27-41.
11. Усманов Р. Ш. Параметрическая категоризация адъективной лексики (на материале прилагательных, обозначающих «общий размер»): дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.04. Уфа, 2009. 199 с.
12. Dalmas M., Dobrovol'skij D., Goldhahn D. et al. Bewertung durch Adjektive. Ansätze einer korpusgestützten Untersuchung zur Synonymie // Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik. 2015. Vol. 45. S. 12-29.
13. Hunston Susan. Language patterns and ATTITUDE revisited: adjective patterns, attitude and appraisal // Functions of Language. 2019. 26 (3). P. 343-371.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Национальный корпус русского языка Доступ: <https://ruscorpora.ru>. (дата обращения: 29.09.2023). [НКРЯ].
2. British National Corpus Доступ: <https://www.english-corpora.org/bnc>. (дата обращения: 29.09.2023). [BNC].
3. Das Deutsche Referenzkorpus – DeReKo. Доступ: <http://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.html>. (дата обращения: 29.09.2023). [DeReKo].

REFERENCES

1. Avazbakieva, F. R. (2012). Semanticheskiy i aksiologicheskiy aspekty prilagatelnykh polozhitelno kharakterizuyushchikh cheloveka po urovnyu vospitannosti [Semantic and axiological aspects of adjectives positively characterising a person according to the level of upbringing]. In *Mir nauki, kultury, obrazovaniya*. Ser. Filologiya. No. 2 (33). Pp. 240-243. (In Russ.).
2. Apresyan, Yu. D. (1995). *Izbrannyye trudy: T.1: Leksicheskaya semantika: Sinonimicheskie sredstva yazyka* [Selected works: V.1: Lexical semantics: Synonymous means of language]. Moskva: Vostochnaya literatura, Yazyki russkoy kultury. (In Russ.).
3. Arutyunova, N. D. (1988). *Tipy yazykovykh znacheniy. Otsenka, sobytie, fakt* [Types of linguistic meanings. Evaluation, occasion, fact.]. Moskva: Nauka. (In Russ.).

4. Volf, E. M. (1986). Otsenochnoe znachenie i sootnoshenie priznakov «khorosho / plokho» [Evaluative meaning and the correlation of «good / bad» attributes]. In *Voprosy yazykoznaniiya*. No. 5. Pp. 98-106. (In Russ.).

5. Volf, E. M. (1985). *Funktionalnaya semantika otsenki* [Functional semantics of evaluation]. Moskva: Nauka. (In Russ.).

6. Grigoreva, T. V. (2015). Aksiologicheskie osobennosti oppozitsii 'legkiy – tyazhelyy' v russkom yazyke [Axiological features of the opposition 'light - heavy' in Russian]. In *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*. Filologiya. No. 2. Pp. 5-13. (In Russ.).

7. Markelova, T. V. (1996) *Semantika otsenki i sredstva ee vyrazheniya v russkom yazyke* [Semantics of evaluation and ways of its expression in Russian]: diss ... dokt. filol. nauk: 10.02.01. Moskva. (In Russ.).

8. Makhnenko, I. A. (2022). Sopostavitelno-semanticheskoe issledovanie prilagatel'nogo 'malenkiy' (na materiale angliyskogo, nemetskogo i russkogo yazykov) [Comparative semantic study of the adjective 'small' (based on English, German and Russian)]. In *Donetskie chteniya 2022: obrazovanie, nauka, innovatsii, kultura i vyzovy sovremennosti*. Donetsk: DonNU. Vol. 4: Filologicheskie nauki. P. 2. Pp. 67-68. (In Russ.).

9. Rakhilina, E. V. (2008). *Kognitivnyy analiz predmetnykh imen: semantika i sochetaemost* [Cognitive analysis of subject names: semantics and collocability]. Moskva: Russkie slovari. (In Russ.).

10. Serebrennikova, E. F. (2011). Klyuchevye ponyatiya aksiologicheskogo analiza [Key concepts of axiological analysis]. In *Lingvistika i aksiologiya: etnosemiometriya tsennostnykh smyslov*. Moskva: Tezaurus. Pp. 27-41. (In Russ.).

11. Usmanov, R. Sh. (2009) *Parametricheskaya kategorizatsiya adektivnoy leksiki (na materiale prilagatelnykh, oboznachayuschikh «obshiy razmer»)* [Parametric categorisation of adjectival lexicon (based on adjectives denoting «overall size»): diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.04. Ufa. (In Russ.).

12. Dalmas, M., Dobrovolskiy, D., Goldhahn D. et al. (2015). Bewertung durch Adjektive. Ansätze einer korpusgestützten Untersuchung zur Synonymie. In *Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik*. Vol. 45. P.p. 12-29.

13. Hunston, S. (2019). Language patterns and ATTITUDE revisited: adjective patterns, attitude and appraisal. In *Functions of Language*. No. 26 (3). P.p. 343–371.

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. *Natsionalnyy korpus russkogo yazyka* [Russian National Corpus]. Available at: <https://ruscorpora.ru> (accessed: 29.09.2023). (In Russ.).

2. *British National Corpus*. Available at: <https://www.english-corpora.org/bnc/>. (accessed: 29.09.2023)

3. *Das Deutsche Referenzkorpus – DeReKo*. Available at: <https://www.dwds.de>. (accessed: 29.09.2023)

Махненко Ирина Александровна – аспирант кафедры германской филологии (e-mail: i.a.makhnenko@mail.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет» 283001, Донецк, Университетская, 24

Makhnenko Irina A. – Postgraduate Student of Germanic Philology Department (e-mail: i.a.makhnenko@mail.ru), Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University» 24 Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 09 октября 2023 г.